

УДК 338.49
DOI 10.5281/zenodo.14068923
Научная статья

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

WASTE RECYCLING IN THE REPUBLIC OF TYVA

ДОСТАЙ АННА ОМАКОВНА,
Тувинский государственный университет.

DOSTAY ANNA OMAKOVNA,
Tyva State University.

В статье рассматривается проблема развития рециклинга отходов в Республике Тыва. Проведен анализ работ, посвященных вопросам рециклинга бытовых и других отходов. Выявлены актуальные на сегодняшний день экологические проблемы, касающиеся рассматриваемой темы. Представлены общие данные сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, захоронении отходов производства и потребления за 2020-2023 гг. по Республике Тыва. В результате сделан вывод о необходимости создания условий для своевременной передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание либо захоронение и важности развития рециклинга отходов (ТБО и ТКО) в регионе.

The article deals with the problem of waste recycling development in the Republic of Tyva. The analysis of works devoted to the issues of recycling of household and other waste has been carried out. The current environmental problems related to the topic under consideration have been identified. The general data on the formation, processing, disposal, neutralization, placement, disposal of production and consumption waste for 2020-2023 in the Republic of Tyva are presented. As a result, it was concluded that it is necessary to create conditions for the timely transfer of waste for processing, disposal, neutralization or burial and the importance of developing waste recycling (MSW) in the region.

Ключевые слова: Республика, Тыва, регион, рециклинг, отходы, утилизация, полигон, обезвреживание отходов, экология.

Key words: Republic, Tyva, region, recycling, waste, recycling, landfill, waste disposal, ecology.

Актуальность.
Республика Тыва является регионом, в котором отмечается уникальная природная база и разнообразие экосистем. И, в связи с современными реалиями, регион сталкивается с возрастающей проблемой по утилизации отходов. Ежегодно количество мусора возрастает, и уже традиционные методы его утилизации не справляются с поставленными задачами. В таких условиях концепция развития рециклинга становится необходимым и неотъемлемым направлением, в целях сохранения экологии региона и целью экологического воспитания населения.

Цель исследования: обосновать важность развития рециклинга отходов в Республике Тыва.

Рециклинг отходов изучался разными авторами, такими как, например, А.М. Тапышпан, И.Д. Кара-Сал., И.О. Садовничая [7], Е.А. Шаповалова [9], Л.А. Казанцева, М.А. Гурьева, А.Н. Антипова, Р.А. Латышев [6] и др.

В своих работах, данные авторы решают научные задачи по вопросам рециклинга бытовых и других отходов. Так, например, И.Д. Кара-Сал исследует вопросы по проблемам загрязнения снежного покрова отходами производства и потребления, где особое внимание уделено оценке уровня загрязнения пылью снежного покрова в зонах влияния полигона твердых бытовых отходов (ТБО) г. Кызыла и отходов Ак-Довуракского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Туваасбест» [5]. А.М. Тапышпан, А.А. Ховалыг в своей научной работе затронули вопросы обобщения теоретических основ экологических проблем и разработали рекомендации по утилизации твердых бытовых отходов [8].

На сегодняшний день, основными проблемами по исследуемой теме являются:

- рост несанкционированных свалок;
- включения некоторых объектов размещения отходов в ГРОРО, ограничена вместимость для поступающих отходов;
- отсутствие отдельного накопления отходов;
- отсутствие объектов обработки и утилизации отходов;
- отсутствие систематизированной информации о местах накопления ТКО;
- отсутствие у граждан экологического воспитания.

Исходные данные для анализа взяты с официальных сайтов Правительства РТ, Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва.

Под рециклингом понимается сортировка и переработка отходов различного типа, формата и структуры для получения новой продукции или вторсырья для ее изготовления.

Рециклинг в регионе позволяет не только перерабатывать отходы, но и также активно вовлекать местное население в программы по отдельному сбору мусора, так как создание рециклинга вторичных материалов является основой для формирования экологической культуры населения.

Также развитие рециклинга позволяет осуществлять партнерство с юридическими лицами, разработать эко заводы. Рециклинг отходов в регионе является огромнейшим шагом к улучшению экологии и созданию комфортного будущего для последующих поколений.

Важным аспектом успешной реализации рециклинга в регионе является законодательная база, которая позволяет поддерживать экологические инициативы.

Так, в регионе, согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [2] и соответствующим постановлениями и распоряжениям Правительства РФ, разработана Государственная программа Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы», утвержденная Правительством Республики Тыва от 28 мая 2018 г. № 280 (утратило силу) [4] в связи с принятием нового Постановления Правительства Республики Тыва от 27.03.2024 № 130 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва». На основе данной программы разработана «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва» [2]. И согласно данной программе, на территории Республики Тыва предусмотрено строительство в 2025 г. мусоросортировочного комплекса и полигона в Кызылском районе, с производственной мощностью 70 000 т/год. Также Распоряжением Правительства Республики Тыва от 13 октября 2023 г. № 592-р заключено концессионное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Вторэкопром» [3], в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва.

На рис. 1 и 2 представлены общие сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, захоронении отходов производства и потребления за 2020-

2023 гг. и данные, приведенные региональным оператором.

Рис. 1. Сравнительные сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, захоронении отходов производства и потребления за 2020-2023 гг. [2]

На рис. 2 представлены данные регионального оператора по образованию, обработке и утилизации отходов.

Рис. 2. Сведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления за 2020-2023 гг., представленный региональным оператором [2]

Таким образом, за период 2021-2023 года на территории Республики Тыва увеличилось количество отходов, накопленных у хозяйствующих субъектов. Резкое увеличение образова-

ния ТКО на территории Республики Тыва с 2021 года связано с началом деятельности Регионального оператора.

Представленные данные хоть и не показывают всю картину проблемности с отходами в регионе, но наглядно видно, что рост образования отходов возрос на 582%. Также в регионе действует только один полигон для обезвреживания отходов и в кожуунах объекты для размещения ТКО. Полигон для обезвреживания отходов действует с 1983г., вместимость полигона – 750 тыс. тонн.

По показателям видно о необходимости создания условий для своевременной передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание либо захоронение. Необходимо развитие рециклинга отходов (ТБО и ТКО) в регионе.

Итак, в регионе ведется работа по развитию рециклинга в Республике Тыва, и закладывается, соответственно, основа для создания устойчивой системы. В заключение подчеркнем, что в Республике Тыва вопросы развития рециклинга являются актуальными, в данном направлении ведется активная работа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ // Российская газета. 1998 г. № 121. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109.
2. О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва»: Постановление Правительства Республики Тыва от 27.03.2024 № 130 // Официальный портал Республики Тыва. URL: <http://www.nra.rtyva.ru/page/7157.html> (дата обращения: 01.10.2024).
3. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 13.10.2023 № 592-р «О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Вторэкопром», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» // Официальный портал Республики Тыва. URL: <http://glava.rtyva.ru/page/6789.html> (дата обращения: 01.10.2024).
4. Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы: Постановление Правительством Республики Тыва от 28 мая 2018 г. № 280 «Государственная программа Республики Тыва // Официальный портал Республики Тыва. URL: <https://mpr.rtyva.ru/node/17706>.
5. Кара-Сал И.Д. Результаты исследования уровня загрязнения пылью снежного покрова городских территорий (на примере городов Кызыл и Ак-Довурак Республики Тыва) // Вестник Тувинского государственного университета. №2 Естественные и сельскохозяйственные науки. 2020. № 1 (57). С. 13-19.
6. Латышев Р.А. Рециклинг отходов твердых сплавов для восстановления и упрочнения изделий / Р.А. Латышев, Е.В. Агеев, В.А. Денисов, Г.Р. Латыпова. Курск: Университетская кн., 2017. 182 с.
7. Садовнича И.О. Рециклинг твердых бытовых отходов как объект предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2013. 26 с.
8. Тапышпан А.М. Проблема бытовых отходов г. Кызыла / А.М.Тапышпан, А.А.Ховалыг // Тувинский государственный университет. 2018. №3 (38). С. 70-74.
9. Шаповалова Е.А. Производственный рециклинг / Е.А. Шаповалова, Л.А. Казанцева, М.А. Гурьева, А.Н. Антипова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет». Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2023. 160 с.

© Достаи А.О., 2024.